

**XVI МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ АСПІРАНТІВ ТА
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «НАУКОВА ВЕСНА»
04-06 березня 2026 року**

**МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ**

Hochschule Reutlingen
Reutlingen University

Національний
технічний університет

**ДНІПРОВСЬКА
ПОЛІТЕХНІКА**
1899

**VYTAUTAS MAGNUS
UNIVERSITY**
MCMXXII

Редакційна колегія: Павличенко А.В., д.т.н., проф., перший проректор НТУ «Дніпровська політехніка», Нікітенко І.С., д.т.н., доц., проректор з наукової роботи НТУ «Дніпровська політехніка», Безугла Л.С., д.е.н., проф., зав. кафедри туризму та економіки підприємства, голова Ради молодих вчених НТУ «Дніпровська політехніка», Белобородова М.В., д.е.н., доц., доц. кафедри туризму та економіки підприємства, заступниця голови Ради молодих вчених НТУ «Дніпровська політехніка»

«Наукова весна» 2026: матеріали XVI Міжнародної науково-технічної конференції аспірантів та молодих вчених, Дніпро, 04–06 березня 2026 року / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2026. 641 с.

Розглядаються актуальні питання сучасної молодіжної науки та інновацій та шляхи їхнього вирішення. Висвітлено проблемні аспекти міського, регіонального та національного розвитку у галузях технологій видобутку, переробки та транспортування корисних копалин, технологій машинобудування, транспортних систем та енергомеханічних комплексів промислових підприємств, геодезії та землеустрою, наук про Землю, будівництва, геотехніки та геомеханіки, сучасних питань екології та захисту довкілля, безпеки праці, електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем, інформаційних технологій та телекомунікацій, економіки і управління, гуманітарних наук, інжинірингу і дизайну в машинобудуванні, гірничої промисловості та геоінженерії, публічного управління та адміністрування, права, матеріалознавства та технічної естетики, хімічних, біохімічних та медичних технологій, туризму, рекреації та гостинності, маркетингових технологій, суспільних комунікацій та медіа-студій.

© Національний технічний університет
«Дніпровська політехніка», 2026

Коханівський О. В., здобувач ОС «Бакалавр»,

Шпакович Б. В., здобувач ОС «Бакалавр»

Науковий керівник: Гаврилюк О. С., доктор філософії з садівництва та виноградарства (PhD), доцент кафедри садівництва ім. В. Л. Симиренка

(Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна)

АДАПТИВНІСТЬ ЩЕПЛЕНОЇ ЯБЛУНІ ДО ОСНОВНИХ СТРЕС-ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ

Адаптивність щеплених дерев – здатність зберігати життєздатність і продуктивність за мінливих ґрунтово-кліматичних та антропогенних умов – є ключовою передумовою ефективності інтенсивних садів. Її значною мірою визначає підщепа: рівень екологопластичності та сумісність із сортом зумовлюють реакцію дерева на посуху й перезволоження, низькі температури, засолення ґрунту та біотичний тиск. Практично адаптивність проявляється через стійкість кореневої системи, здатність підтримувати водно-сольовий баланс і функціональну стабільність фотосинтетичного апарату в стресових умовах.

Добір підщепи під конкретний сорт є важливим технологічним інструментом підвищення витривалості насаджень без суттєвого зростання витрат: він дозволяє зменшити потребу в зрошенні, знизити ризики підмерзання, підвищити стійкість до корневих гнилей і частково компенсувати обмежену родючість ґрунту. Натомість невдалий вибір підщепи спричиняє зниження врожайності, прискорене старіння або випадання дерев у несприятливі роки.

Зимостійкість є лімітуючою ознакою промислового вирощування яблуні в багатьох регіонах [1]. Її рівень залежить як від генетики сорту, так і від умов вегетації та перезимівлі, причому підщепа безпосередньо чи опосередковано впливає на більшість визначальних чинників (узгодженість фаз розвитку, загартування, водозабезпечення, агротехніка тощо). Хоч інтенсивні сади на слаборослих підщепах є економічно найвигіднішими і перспективними для України, у Лісостепу їх застосування обмежується недостатньою морозостійкістю кореневої системи низки підщеп серій М і ММ. За даними П. В. Кондратенка [2], критична температура для більшості таких підщеп у кореневмісному шарі ґрунту становить близько $-10,0 \dots -10,5$ °С; окремі форми мають вищий запас стійкості (до -13 °С і нижче), однак часто поступаються за технологічними показниками (контроль росту, скороплідність, продуктивність), що стримує їх широке впровадження. За малосніжних зим у північній частині Лісостепу температура ґрунту у верхньому 20-сантиметровому шарі може знижуватися до -13 °С і нижче, а пошкодження скелетних коренів нерідко є критичним для виживання дерева. Тому пошук морозо- та зимостійких (зокрема карликових) клонових підщеп для умов Лісостепу України залишається актуальним.

Підщепа впливає і на зимостійкість прищепи, змінюючи характер росту та реакцію на навантаження урожаєм. Важливо враховувати сумісність компонентів: за її порушення знижується стійкість як кореневої, так і надземної системи, і дерево не реалізує потенціал витривалості у період морозів та відлиг. Формування максимальної морозостійкості пов'язане зі своєчасним завершенням росту пагонів, лігніфікацією тканин, накопиченням запасних речовин і процесами аклімації, які активізуються за від'ємних температур.

Не менш критичним чинником адаптивності є водний режим. Оптимальна вологість ґрунту для яблуні становить 60–80 % НВ, а дефіцит вологи в ключові фази (цвітіння, інтенсивний ріст, формування і досягання плодів, диференціація бруньок) різко знижує врожай поточного та наступного років. У контексті потепління і

почастішання посух проблема водного стресу загострюється, зокрема в Лісостепу. Підщепи відрізняються за глибиною та функціональною активністю кореневої системи і, відповідно, за здатністю підтримувати водний баланс. Так, М.9 може демонструвати високу фізіологічну посухостійкість, однак через поверхневе розміщення коренів гірше переносить тривалу ґрунтову посуху без зрошення. Підвищена посухостійкість формується комплексом механізмів (осмотична регуляція, бар'єрні властивості мембран, здатність утримувати воду), і водний дефіцит негативно впливає на фотосинтез, синтез і транспорт асимілятів, визрівання пагонів та зимостійкість, прискорюючи старіння дерев [3, 4].

Додатково важливо враховувати, що адаптивність у виробничих умовах оцінюють не лише за виживанням дерев, а й за стабільністю технологічно значущих показників: темпом наростання листової поверхні, інтенсивністю закладання генеративних бруньок, вирівняністю плодів, часткою товарної продукції та регулярністю плодоношення. Саме підщепа визначає здатність дерева зберігати баланс між вегетативним ростом і генеративною продуктивністю під впливом стресів. За надмірної сили росту погіршується освітленість крони, зростає ризик ураження хворобами та знижується якість плодів; за пригнічення росту – послаблюється відновлення після стресових періодів, зменшується площа асиміляційної поверхні та підвищується ймовірність фізіологічних розладів. Тому для інтенсивних насаджень доцільним є добір підщеп, які забезпечують помірний ріст, раннє плодоношення та водночас достатню стійкість кореневої системи.

Перспективним напрямом є поєднання агротехнічних заходів із підбором підщеп: локальне зрошення й фертигація, мульчування пристовбурних смуг, підтримання оптимальної структури ґрунту, застосування антисресантів та корекція навантаження урожаєм. У сукупності ці елементи підсилюють адаптивний потенціал сорто-підщепних комбінацій і підвищують стабільність виробництва. У практиці також важливо використовувати експрес-методи оцінювання стану насаджень (показники водного статусу, індукція флуоресценції хлорофілу, діагностика кореневої зони), що дозволяє оперативно коригувати технологію та мінімізувати втрати.

Отже, за обмежених можливостей зрошення в Україні добір посухо- та зимостійких підщеп і науково обґрунтованих сорто-підщепних комбінацій є одним із найбільш дієвих шляхів підвищення стабільності й економічної ефективності яблуневих насаджень.

Список використаних джерел:

1. Havryliuk, O.S., Shevchuk, N.V., & Mazur B.M. (2023). Quality indicators of one-year columnar apple seedlings. *Scientific Reports of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine*, 0(5(105). DOI: [http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi5\(105\).2023.005](http://dx.doi.org/10.31548/dopovidi5(105).2023.005)
2. Кондратенко, П. В., Чиж, О. Д., Кондратенко, Т.Є. & Омельченко, Т. Є. (1997). Створення і продуктивне використання інтенсивних насаджень яблуні: Рекомендації. НЦ УААН «Плодівництво». 24.
3. Andrusyk, Yu.Iu., Kytaiev, O.I., & Lushpihan, O.P. (2008). Resistance to Drought and Heat in Raspberry Varieties in the Northern Forest-Steppe of Ukraine. *Collection of Scientific Papers of Uman State Agrarian University*, 67(1), 146–151.
4. Caspari, H.W., Einhorn, T.C., Leib, B.G., Redulla, C.A., Andrews, P.K., Lombardini, L., Auvil, T. and McPerson, J.R. (2004). PROGRESS IN THE DEVELOPMENT OF PARTIAL ROOTZONE DRYING OF APPLE TREES. *Acta Hort.* 664, 125-132 <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2004.664.12>